

Мисько Ю. В.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Тараненко С. П.

Кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва
Інститут археології НАН України

ІНДИВІДУАЛЬНІ МЕТАЛЕВІ ЗНАХІДКИ З ТЕРИТОРІЇ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ СЕЗОНУ ДОСЛІДЖЕНЬ 2018–2019 рр.

У 2018–2019 рр. на території церкви Спаса на Берестові науково-дослідним сектором археології НЗ“КПЛ” (керівник к.і.н. С. П. Тараненко) та Архітектурно-археологічною експедицією ІА НАН України (керівник к.і.н. В. Г. Івакін) проводилися масштабні науково-рятивні археологічні роботи¹. І хоча опрацювання великого обсягу отриманих наукових даних і матеріалів ще не завершено, вже можна говорити про значні результати досліджень. Вивчення частини металевих індивідуальних знахідок проводилося не тільки шляхом візуального обстеження, але й за допомогою методу рентгенфлуоресцентного аналізу².

Більшість артефактів із кольорового металу може бути скомпоновано у декілька груп за своїм призначенням. Першу численну групу становлять предмети особистого благочестя. Це енколпіони та натільні хрести XVII–XVIII ст. із поховань та з території некрополя і навколо нього. Найбільш раннім за походженням є хрест-енколпійон (інв. № 68, іл. 1.1) зі сплаву на основі міді, із закритими стулками та відламаним “оглавієм”, що знайдений у просторі між валами з північного та південно-східного боків від нині існуючої споруди церкви. Його розміри 6,4 (з “оглавієм” 8 см)×4,7 см. За класифікацією А. А. Пескової він належить до VII групи (давньоруські енколпіони з дрібними щільно скомпонованими рельєфними зображеннями); четвертого типу (Архангел Сихайл і 4 святих у медальйонах – Розп’яття з пристоячими і архангелами, із заокругленими кінцями); першого варіанту (VII 4.1)³. Ми вже досить докладно зупинялися на його аналізі⁴. Нагадаємо, що енколпіони цього типу не є рідкісними (знайдено більше 80 аналогічних екземплярів) і мали широкий ареал побутування. З урахуванням стратиграфії знахідок сучасні науковці датують їх XIV–XVI ст. із застереженням, що в окремих випадках такі вироби могли створюватися по моделі XIII–XIV ст. як пізні відлиски різної якості.

Фрагмент рамена ще одного хреста-енколпійона (інв. № 69, іл. 1.2) з двома обламаними петлями, розмірами (без петель) 2,8×2 см був знайдений у розкопі 1. Він належить, вірогідно, нижній зворотній стулці енколпійона з прямими, дещо розширеними кінцями і невеликими виступами по кутах. Зовні по периметру оконтурений невисоким бортиком. Незрозуміло, чи присутнє на рамені рельєфне зображення, але простежуються залишки емалі. Невеликий фрагмент обмежує можливості атрибуції виробу, в пошуках аналогій можна орієнтуватися тільки на форму та технологічні особливості. Така прямокінцева форма хреста одна з найдавніших, а виступи по кутах, можливо, імітують більші виступи-“сльозки” близькосхідних енколпійонів X–XI ст. Форма останніх потім широко використовувалася для візантійських та давньоруських взірців різних функціональних та технологічних груп, частіше інших – для

¹ Принагідно висловлюємо вдячність за допомогу Групі АГІД, керівник к.і.н. О. Манігда.

² Висловлюємо вдячність за співробітництво заст. зав. відділу ядерно-фізичних досліджень ІІФ НАН України к.ф.-м.н. О. Бугаю.

³ Пескова А. А. Каталог энколпионов древней Руси // Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. Санкт-Петербург : Петербургское востоковедение, 2003. С. 218.

⁴ Мисько Ю., Тараненко С., Івакін В. Хрест-енколпійон із досліджень на території церкви Спаса на Берестові // Могилянські читання 2020. Відбудова християнських святинь України: історія, здобутки, перспективи. Київ : НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2020. С. 323-331.

хрестів з емаллями і пласких хрестів із зображеннями або без них, рідше – для хрестів із рельєфними зображеннями¹.

Аналогічний за формою хрест, але менший за наш, був знайдений під час розкопок київської церкви Успіння Богородиці Пирогощі у 1978 р.² Його розміри (без вушка) 6,1×4,6 см. А. А. Пескова зараховує цей хрест до нечисленної групи індивідуальних та рідкісних типів енколпіїв (IX), виділяючи у підгрупу IX.2/(1): “Христос, що благословляє, Богоматір та Іоанн Предтеча на лицевій стулці – гладка без зображень зворотна стулка”³. Відзначаючи, що за всіма ознаками він відрізняється від давньоруських зразків, вона, услід за Л. В. Пекарською та В. Г. Пуцко⁴, все ж зараховує його до виробів давньоруської металопластики початку XIII ст.⁵ Однак керівник досліджень церкви Богородиці Пирогощі Г. Ю. Івакін не погоджувався з таким датуванням, обґрунтовано зауважуючи, що його походження зі склепу XVI – поч. XVII ст. і гарна збереженість вказують на пізнішу дату виробництва. В археологічному комплексі знахідок зі склепу взагалі відсутні матеріали раніше другої пол. XV – поч. XVI ст.⁶ Крім київської знахідки, частково його аналогією можуть бути енколпіїв № 282-286 зі збірки Державного історичного музею в Москві⁷. Вони менші за розмірами (5,5-5,8×4,0-4,1 см), прямокінцеві, хоч і без виступів по кутах, із трохи розширеними раменами з бортиком по периметру. Рельєфні зображення з обох боків прикрашені частково збереженими емаллями. Місце знахідки 4-х хрестів невідоме, № 286 походить з Рюрикова городища під Новгородом. Датуються XV–XVII (?) ст. Подібний до них хрест-енколпіїв (розмірами 6×4×0,5 см) з дещо іншими зображеннями, але теж з емаллями, знайдений на поселенні у Костромській обл. Росії і датується авторами за стратиграфією розкопаної споруди другою пол. XIV – першою пол. XV ст.⁸

Наведені міркування разом із обставинами знахідки нашого фрагменту стулки у верхньому шарі розкопу обґрунтовує її вірогідне датування XV–XVII (?) ст.

Крім енколпіїв, до виробів особистого благочестя зараховуємо 11 екземплярів натільних хрестів з основним періодом побутування XVII–XVIII ст. Відповідно до конструктивних ознак та іконографічних сюжетів такі хрести розподіляються різними дослідниками на типи, підтипи, варіанти, іноді на підваріанти та різновиди⁹.

Основним іконографічним зображенням, що зазвичай присутнє на лицевому боці тільників, виступає восьмикінцевий хрест на Голгофі. Поширення тільників з голгофським хрестом або з іконографічними сюжетами (Христа, Богоматері, архангела, святих) починається у XV ст., до кінця XVI ст. шести- і восьмикінцеві екземпляри витісняються простими чотирикутними формами з пропорціями “латинського” хреста, набуваючи домінування у XVII ст.¹⁰ Всі знайдені на Спаса тільники належать до таких литих “латинських” хрестів з простим петельчастим вушком та прямолінійними раменами, в яких вертикальне рамено довше горизонтального.

¹ Пескова А. А., Строкова Л. В. Христианские древности Византии в “сирийской коллекции” Б. И. и В. Н. Ханенко. Санкт-Петербург ; Киев : Петербургское Востоковедение, 2012. С. 116.

² Івакін Г. Ю. О церкви Успения Богородицы Пирогощей // Древние славяне и Киевская Русь. Киев : Наукова думка, 1989. С. 179.

³ Пескова А. А. Каталог энколпионов древней Руси. С. 230.

⁴ Пекарська Л. В., Пуцко В. Г. Давньоруські енколпіївни в збірці музею історії м. Києва // Археологія. 1989. № 3. С. 92-94.

⁵ Пескова А. А. Каталог энколпионов древней Руси. С. 230.

⁶ Івакін Г. Історичний розвиток Києва XIII – середина XVI ст. Київ : Інститут археології НАН України, 1996. С. 236-237.

⁷ Асташова Н. И., Петрова Л. А., Сарачева Т. Г. Кресты-энколпионы из собрания Государственного исторического музея. Москва: РИП-холдинг, 2013. С. 296-298.

⁸ Щербаков В. Л., Зютина А. А. Кресты-энколпионы из села Тетеринского в Нерехтском районе Костромской области // Археология Подмосковья. Вып. 14. 2018. С. 377-380.

⁹ Винокурова Э. П. Металлические литые кресты-тельники XVII в. // Культура средневековой Москвы: XVII век. Москва : Наука, 2000. С. 326-360; Мельник О. О. Натільні хрести з поховань Києва XVII–XVIII ст. // Археологія і давня історія України. Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. 2016. Вип. 1 (18). С. 110-120.

¹⁰ Остапенко А. А. Христианские древности Рязанской земли XI–XVI вв. (мелкая пластика). Дис. На соискание... к.и.н. Москва, 2015. С. 119.

Іл. 1. Хрест-енколпійон XIV–XVI ст. (1) та фрагмент ступки енколпійона XV–XVII (?) ст. (2). Рисунок Д. Пефтіця

Іл. 2. Натільні хрести XVII–XVIII ст. з прямими кінцями і середохрестями. Рисунок Д. Пефтіця

Найраннішим видається односторонній хрест з інв. № 60 з прямими кінцями і середохрестям та прямокутними потовщеннями на вертикальному рамені, виявлений без прив'язки до поховання (іл. 2.1). На його лицевому боці у середохресті присутнє зображення Спаса Нерукотворного. Хрести з подібним лицевим зображенням, односторонні та двобічні, прямі, а також такі, що завершуються внизу кілеподібним щитком (імітація Голгофи), поширюються у XV–XVI ст. Екземпляр такого іконографічного типу зафіксований у відкладеннях кінця XIV – першої половини XV ст. на Житньому розкопі в кремлі Переяславля¹. Аналогічні до нашого виробу, але з кілеподібним завершенням – це знахідки з Псковської землі, Ростиславля Рязанського², селищ Рязанської та Московської земель³, Володимира⁴, Твері та Тверської землі⁵. Але повна тотожність як за сюжетом, так і за формою, не зафіксована. У XVII–XVIII ст. композиція та декор хрестів ускладнюються, із збереженням старих типів починають модифікуватися зовнішній контур виробів та техніка оздоблення. Декор збагачується барочними рослинними елементами, емалевими візерунками, інкрустацією, збільшується їх змістовне навантаження та символізм. Позаяк ніяких спеціальних канонів або інструкцій, як повинен виглядати хрест мирянина, не існувало, майстри ливарної справи знаходили різні самобутні прийоми для передачі його основної символіки⁶. Це спричинило значну різноманітність виробів, представлених і в колекції хрестів зі Спаса на Берестові.

Найбільш лаконічними за формою є хрести з прямими кінцями та середохрестями як інв. № 61 (іл. 2.2). До прямих хрестів того ж типу, але з розширенням лопатей, належать хрести з інв. № 55 (іл. 2.4) та № 54 (іл. 2.3). На зворотному боці останнього вміщено розділений

¹ Остапенко А. А. Христианские древности Рязанской земли XI–XVI вв. С. 76.

² Остапенко А. А. Христианские древности Ростиславля Рязанского (из раскопок 1991–2010 гг.) // Российская археология. 2013. № 1. С. 133.

³ Богомолов В. В., Гоняный М. И., Заидов О. Н., Шебанин Г. А., Шеков А. В. Археологическое исследование погоста XV–XVI веков у Рождественно Одинцовского района Московской области // Археология Подмосковья. Вып. 5. 2009. С. 285.

⁴ Нагрудные кресты позднего средневековья и Нового времени из археологических коллекций Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника: каталог. Владимир, 2014. С. 60.

⁵ Гнупова, С. В., Зотова, Е. Я. Кресты, иконы, складни. Медное художественное литье XI – начала XX века. Из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева: альбом. Москва: Интебрук-бизнес, 2000. С. 21; Описание Тверского музея. Археологический отдел / [соч.] А. К. Жизневского. Москва, 1888. С. 101.

⁶ Островский А. Б. Православные нагрудные кресты: предмет и символ // Живая старина. 1998. № 3. С. 9-10.

на рядки нечитабельний напис, вірогідніше за все, частина 67 псалма Давида¹. До виробів восьмикінцевої форми з розширеними вертикальними напівпланками зараховуємо однобічний хрест (інв. № 56) проквітлого типу з прямокутними потовщеннями на вертикальному рамені та 10 округлими кастами (іл. 3.1). Яскравим прикладом барокового оздоблення є двобічний прямокінцевий просвітлий хрест (інв. № 64), що віднесений до типу натільних хрестів із додатковими елементами у прямих кутах середохрестя (променями з волют) та емаллями (іл. 3.2). Багате декоративно-смісловне оздоблення, яке демонструє естетико-духовну функцію виробу, свідчить про те, що він міг носитися поверх одягу. Означений спосіб носіння можуть засвідчувати рештки тканини, присутні на зворотному боці ще одного, подібного хреста, який зберігся гірше (інв. № 58). До різних варіацій типу натільних хрестів із додатковими елементами у прямих кутах середохрестя належать також однобічний погано збережений хрест з променями на дугах (інв. № 57); двобічний з волютами і 4-ма кульками у середохресті (інв. № 59) (іл. 3.3); 4 фрагменти однобічного тільника із дугами з кульками у середохресті (інв. № 63); двобічний хрест з простими, ледь вигнутими волютами без додаткових елементів (інв. № 70) (іл. 3.4).

Загалом можна зазначити, що майже всі типи знайдених металевих хрестів-тільників, вірогідно, мали центральноросійське походження і були в той час загальнопоширеними на теренах Російської імперії. Але це не виключає їх місцеве, не завжди якісне, зважаючи на вторинне вилиття, продукування.

Іл. 3. Натільні хрести XVII–XVIII ст. із додатковими елементами. Рисунки Д. Пефтіця

Іл. 4. Сережка XIV–XV ст. (1); підвіска сережки XVI–XVII ст. (2); ступка зооморфного замка у вигляді коника XII–XIV ст. (3). Рисунки Д. Пефтіця

Наступна група знахідок – ювелірні вироби: прикраси голови та рук, серед яких виділимо сережку (інв. № 256) з білого металу, знайдену в розкопі 1 як підйомний матеріал (іл. 4.1). Вона має вигляд округлої розімкнутої дужки діаметром 2,3 см з двома перевитими дротом стержнями-підвісками довжиною 1,5 см. Стержні завершуються ажурними намистинами, закріпленими невеличкими суцільними намистинками.

Сережки такої форми (її ще називають “у вигляді знака питання”) – зі стержнем, що відходить донизу від кільцевої дужки, були поширеним видом жіночих прикрас у XIV ст.². Найбільш усталеною версією їх походження є запозичення цієї форми зі Сходу чи кочівни-

¹ Мисько Ю., Тараненко С., Івакін В. Натільні хрести XVII–XVIII ст. з написами на звороті з території церкви Спаса на Берестові // Танатологія: смерть та навколо смерті в європейській культурі. Випуск 1, Випуск 2: матеріали Міжнародної наукової конференції. Київ : Видавничий дім “Гельветика”, 2020. С. 173–178.

² Седова М. В. Ювелирные изделия древнего Новгорода X–XV вв. Москва : Наука, 1981. С. 16.

цького світу¹, зважаючи на типовість таких виробів для Волзької Болгарії та Золотої Орди. Є інша думка, що прототип цих сережок слід вбачати у простих слов'янських скроневи́х дротяних кільцях, до яких з часом стали кріпитися стержньові підвіски, кількість яких збільшувалася². У XVI ст. писемні джерела поряд з однією (“одинцы”, “одинчики”) та двома (“серги двоичатые”) згадують сережки вже з трьома підвісками (серги “троичатые”). У XVII–XVIII ст. вони відомі як “двійчатки” та “трійчатки”, ці назви збереглися до XIX ст.³ “Двійчатка” вставлялися в мочку вуха або надягалися на вушну раковину. В цей час на стержні часто нанизувалися сердолікові, кістяні, перламутрові кульки, намистини, річкові перлини, металеві кубики, прикрашені штампом або зерню⁴.

За класифікацією Н. В. Жилиної, наша сережка може бути віднесена до відділу 1а (підвіска і деталь кріплення знаходяться в одній площині; застібка відсутня), підвідділу 1г (дужка–кільце із шарніром) типу I (підвіска у вигляді стержня), групи 2 (дві орнаментальні деталі–підвіски)⁵. Згаданий тип вписується у хронологічний період друг. пол. XIII–XV ст., коли відділ 1 та тип I є домінуючими, а підвідділ 1г – кріплення підвіски на спрощеному шарнірі – з'являється ближче до закінчення цього часу.

Срібна сережка, “на кільці якої вміщені дві ажурні, видовженої форми, підвіски”, наведена у каталозі Богдана та Варвари Ханенків під № 917, була знайдена в Києві на куті Володимирської та Великої Житомирської вулиць і зарахована авторами до “предметів Великокнязівської епохи”, тобто давньоруського часу⁶. Але вірогідніше, що вона пізнішого походження: враховуючи кріплення підвісок на спрощеному шарнірі, прикраса має датуватись часом не раніше XIV–XV ст. На білоруських теренах 2 подібні прикраси (“завушніці”) у вигляді кільця з трьома підвісками ажурно-філігранних та простих намистин на обвитих дротом стержнях знайдені у похованні XIII–XIV ст. з Колозької церкви у Гродно⁷. Але найближча аналогія до нашого зразку – срібна позолочена сережка з 2-ма підвісками з філігранними намистинами – походить із Вільнюського замку та датується XIV ст.⁸

Ще одна цікава вушна прикраса – знайдений під північним валом фрагмент сережки з білого металу у вигляді трохи вигнутої підвіски з 3-х намистин на стержні загальною довжиною 2,5 см (інв. № 255). Діаметр середньої ажурної намистини 0,9 см, суцільних бічних – 0,5 см (іл. 4.2).

Атрибуція та хронологічна належність прикраси ускладнена її фрагментарністю, адже нам невідомі ані спосіб кріплення підвіски до основної частини сережки, ані кількість підвісок у прикрасі. Тим важливіше звернути увагу на окремі деталі виробу, а саме на присутність надітих на стержень мініатюрних розеток, які розділяють намистини. За матеріалами Новгород, Пскова і Твері такі розподільні розетки відомі для XIV–XVI ст.⁹ Також в оформленні сережок XVI ст. переважає скань звивисто-спірального стилю¹⁰, в якому виконана центральна ажурна намистина нашої підвіски. Найближчі аналогії – це срібна із золоченням “двійчатка” поч. XVIII ст. з Державного історичного музею Москви¹¹ та – “трійчатка” того ж часу з музею

¹ Сарачева Т. Г. Ювелирные изделия второй половины XIII–XVI вв. с территории Северо-Восточной Руси // КСИА. 2007. Вып. 221. С. 82.

² Жилина Н. В. Серьги в уборе Московской Руси // Археология Подмоскovie. Вып. 14. 2018. С. 278.

³ Уткин П. И. Русские ювелирные украшения. Москва: Легкая индустрия, 1970. С. 66.

⁴ Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт.: Н. Соснина, И. Шангина. Санкт-Петербург: Искусство, 2006. С. 70.

⁵ Жилина Н. В. Серьги в уборе Московской Руси. С. 280–281.

⁶ Ханенко Б. И., Ханенко В. Н. Древности Приднепровья. Эпоха славянская (VI–XIII в.). Вып. V. Киев, 1902. С. 44.

⁷ Воронин Н. Н. Древнее Гродно // Материалы и исследования по археологии древнерусских городов. Том III. Москва: Издательство АН СССР, 1954. С. 179, рис. 99, 14; с. 181.

⁸ Lietuvos didziuju kunigaiksciu rezidencija Vilniuje. Vilnius: Verus Aureus, 2010. P. 239.

⁹ Персов Н. Е., Сарачева Т. Г., Солдатенкова В. В. Средневековые ювелирные комплексы бывшего Затьмацкого посада города Твери (по материалам раскопок 2001–2006 годов) // Археология Подмоскovie. Вып. 5. 2009. С. 269–270.

¹⁰ Жилина Н. В. Серьги в уборе Московской Руси. С. 290.

¹¹ Серег пара “двойчатка”. Серьга № 12803012. URL: <http://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12918041>.

Московського Кремля¹. Враховуючи місце знахідки нашої прикраси під північним валом, що споруджувався як частина Печерської фортеці на поч. XVIII ст., її хронологія, вірогідно, охоплює XVI–XVII ст., скоріше другу частину цього періоду.

Найбільш яскравою знахідкою з групи виробів декоративно-ужиткового мистецтва є стулка зооморфного замка у вигляді коника розміром 4×4,3 см, що прикрашений циркульним орнаментом (інв. № 254) (іл. 4.3). Навісні зооморфні замки з'явилися ще у римський час, надалі їх використовували у візантійську епоху, в цей період вони були відомі й у Середній Азії; в Ірані XI–XIII ст. виробництво зооморфних замків досягло високого рівня². Появу такого типу виробів у Середньому Поволжі можна пояснити його зв'язками з Іраном³. Після падіння Волзької Болгарії 1236 р. вони масово поширилися по всій території Золотої Орди⁴.

Серед знайдених на Болгарському городищі 104 екземплярів зооморфних замків 92 саме у вигляді коників⁵. Г. Ф. Полякова виокремлює їх у розділ В-П, зараховуючи до підрозділу В-Па: великі замки розмірами 2,5-3,2×3,9-4,7 см. Замки з циркульним орнаментом (відтиском кружкового пунсона) як наш виріб, віднесено до типу В-Па-2⁶. Повні аналогії знайдені на Білярському, Царевському, Селітренному городищах, Торецькому поселенні⁷, на території сучасної Болгарії (коник з Каліакрі)⁸. Останній може бути свідченням налагоджених у XIV ст. торговельних зв'язків болгарських купців з Нижнього Дунаю і Середнього Поволжя⁹.

На Русі панувала близька до європейської традиція використання стандартних навісних циліндричних замків. Тому зооморфні замки, в тому числі у вигляді коників, лише в поодиноких випадках виявлені під час досліджень давньоруських міст (Києва, Москви, Серенська, Старої Рязані, Білоозера, Новгород, Гомеля, Ростова Великого, Муром, Твері)¹⁰. Такі замки разом із скриньками потрапляли сюди, вірогідно, з учасниками військових походів, торгових та дипломатичних місій. Однак, наскільки нам вдалося простежити, аналогічного до нашого типу серед них немає. Найбільш схожий цілий замок, але без циркульного орнаменту, зберігається у фондах Музею історії Києва (МІК А 4892/94).

Загалом на території церкви Спаса на Берестові знайдено близько сотні індивідуальних виробів із кольорового та чорного металів, включаючи фурнітуру, предмети вжитку та озброєння. Вони опрацьовуються і поступово вводяться у науковий обіг, розширюючи наше уявлення про історичний контекст існування церкви Спаса на Берестові від давньоруського до новітнього часу.

¹ Государственные музеи Московского Кремля. Русские ювелирные украшения XVIII – начала XX века. Путеводитель. Москва : Изобразительное искусство, 1988. С. 9.

² Кудрявцев А. А. Зооморфные замки из раскопок в Новгороде // Ad mare ad mare. Смоленск : Институт археологии РАН, 2017. С. 283.

³ История татар. Т. 2. Казань : Изд-во "РухИЛ", 2006. С. 271.

⁴ Валулина С. И. Бытовые изделия из цветного металла Торецкого поселения // Среднее Поволжье в контексте средневековой российской истории: на перекрестке культур (конец XIII–XVI в.). Самара : ООО "Офорт" 2012. С. 144.

⁵ Полякова Г. Ф. Изделия из цветных и драгоценных металлов // Город Болгар: Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. Казань : ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АНТ, 1996. С. 238.

⁶ Там же. С. 239.

⁷ Баранов В. С., Бугров Д. Г., Ситдигов А. Г. Музей Болгарской цивилизации. Т. 2. Каталог. Казань : Главдизайн, 2016. С. 176; Археологические исследования 2014 г.: Болгар и Свяжск. Казань, 2015. С. 18; История татар. Т. 2. С. 1022.

⁸ Тотев К. Зооморфни метални находки от Североизточна България // Археология. 1987. № 2. С. 31.

⁹ Владимиров Г. В. Дунайские болгары и волжские булгары – культурные хронотопы сближения // Средневековая археология Волго-Уралья. Казань: Институт археологии им. А. Х. Халикова АН РТ, 2016. С. 56.

¹⁰ Козлова А. В. Восточные предметы быта, ремесла и торговли из раскопок в Великом Новгороде // Новгород и Новгородская земля: История и археология. Вып. 19. 2005. С. 176.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітгарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021